

УДК 372.46

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/63>

Хмелькова Е.В.

ORCID: 0000-0003-2966-9878, канд. пед. наук

Голубева Е.Р.

ORCID: 0000-0002-1463-6857

Вятский государственный университет

г. Киров, Россия

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В статье раскрывается понятие грамматического строя речи, даётся характеристика уровней грамматического строя, описываются закономерности их становления в онтогенезе речевого развития, а также подробно раскрываются этапы развития грамматической стороны речи согласно схеме нормального развития детской речи по А.Н. Гвоздеву.

Ключевые слова: грамматический строй речи; уровни грамматического строя речи; грамматические формы; этапы развития; усвоение; возрастные нормы; ребёнок.

Khmelkova E.V.

ORCID: 0000-0003-2966-9878, Ph.D.

Golubeva E.R.

ORCID: 0000-0002-1463-6857

Vyatka State University

Kirov, Russia

THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM OF STUDYING THE GRAMMATIC STRUCTURE OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. This article reveals the concept of the grammatical structure of speech, gives a characteristic of the levels of the grammatical structure, describes the patterns of their formation in the ontogenesis of speech development, and also reveals in detail the stages of development of the grammatical side of speech according to the scheme of normal development of children's speech according to A.N. Gvozdev.

Key words: grammatical structure of speech; levels of grammatical structure of speech; grammatical forms; stages of development; assimilation; age norms; child.

Одной из важнейших образовательных проблем в современном обществе, является проблема своевременного формирования языковой системы речи ребёнка. Данная система включает в себя уровни языка, различные единицы языка, языковые знаки и др. Одним из

наиболее сложных компонентов, составляющих языковую систему языка, является грамматический строй речи, представляющий собой систему взаимодействия слов между собой в словосочетаниях и предложениях. Грамматический строй состоит из двух уровней: морфологический уровень, который предполагает под собой умение использовать приёмы словоизменения и словообразования и синтаксический уровень, то есть умение составлять из слов предложения и грамматически правильно их сочетать. На основании данных фактов необходимо подчеркнуть важность своевременного освоения ребёнком грамматических категорий родного языка, что влечёт за собой качественное развитие всей языковой системы, оформление речи в соответствии с грамматическими правилами, принятыми в данной языковой среде, а также улучшение коммуникативных способностей ребёнка.

Изучая закономерности развития грамматических форм речи, необходимо понимать, что формирование грамматического строя речи осуществляется лишь на основе определенного уровня когнитивного развития ребенка. Так, при формировании словоизменения ребенок, прежде всего, должен уметь дифференцировать грамматические значения (значения рода, числа, падежа и др.), так как прежде, чем начать использовать языковую форму, он должен понять, что она означает. При формировании грамматического строя речи ребенок должен усвоить сложную систему грамматических закономерностей на основе анализа речи окружающих, выделения общих правил грамматики на практическом уровне, обобщения этих правил и закрепления их в собственной речи [1, с. 42].

Данной проблемой занимались такие отечественные учёные, как А.Н. Гвоздев [2], В.П. Глухов [3], Н.П. Серебренникова [5], Ф.А. Сохин [6] и другие. Наиболее значительным вкладом в изучение формирования грамматического строя речи у детей являются научные работы отечественного лингвиста А.Н. Гвоздева, который разработал подробную схему развития детской речи. Именно А.Н. Гвоздев выявил последовательность усвоения ребёнком грамматических форм русского языка: число существительных – уменьшительная форма существительных – категория повелительности – падежи – категория времени – лицо глагола. Исследователь обращал внимание на очевидный путь от менее абстрактных грамматических форм к более абстрактным, от простого, формального выражения грамматического значения – к более сложному [2, с. 459].

Грамматический строй речи состоит из двух уровней: морфологического и синтаксического, рассмотрим закономерности овладения ребёнком каждого уровня грамматического строя речи. Морфологический уровень грамматического строя языка имеет свою динамику, можно наблюдать её на следующем примере: переход от детского «биби» в значении «ехать», «машина» – к «бибика», то есть «машина», происходит на основе включения в слово суффиксов (в данном случае это суффикс -к-, который ребенок замечает в других словах, типа ложка, шапка, тарелка, и присоединяет его к своим словам. При этом развивается и значение слова (ведь «биби» - это и машина, и ехать, и берегись, а «бибика» - это только машина) [3, с. 279]. На данном примере можно заметить незначительное изменение слова с точки зрения грамматики, но разный смысл, с точки зрения лексики. Данный пример

свидетельствует о развитии морфологического уровня грамматического строя, а именно навыка словообразования. Отечественный специалист в области психологии речи Т.Н. Ушакова выделяет несколько «словообразовательных моделей», по которым дети с трех до шести лет образуют новые слова [7].

Первая словообразовательная модель предполагает использование одной части какого-либо слова как целого слова. На основе этого возникают «слова-осколки», например, пах – «запах», прыг – «прыжок», «леп» – то, что было слеплено из пластилина и так далее.

Вторая словообразовательная модель заключается в присоединении к корню сова чужого аффикса или флексии, например, ребёнок может создавать такие слова, как «пахнота», «умность», «пургинки» (снежинки) и так далее.

Третья словообразовательная модель представляет собой составление одного слова из двух других («синтетические слова»). Слово составляется из тех частей других слов, которые сходно звучат, например, слово «вкуски» состоит из слов «вкусные» и «куски»; слово «колоток» состоит из слов «колотить» и «молоток» и так далее.

Формирование синтаксического уровня грамматического строя речи начинается с односложных предложений, то есть ребёнок под одним словом может подразумевать множество других, например, слово «мама» может означать: мама дай, мама кушать, а вот и мама. Далее начинается период двусоставных предложений, которые используются в разных семантических функциях – для называния места («баба кеся» – бабушка кресло); для просьбы («еще мак» – еще молока, «дай тьсы» – дай часы); для того, чтобы описать ситуацию («папа, бай-бай» «тетя там»); для отрицания («не моко» – не мокро). Следующий этап формирования синтаксической стороны речи – это появление развитых синтаксических форм, которые могут выполнять в речевых высказываниях ребенка самые разные функции: смыслового объединения отображаемых в речи предметов (я вижу чашку и стакан.), атрибуции (это «выходная» шляпа.), указания на принадлежность (это резинка Ани), местоположение предмета (карандаш на столе). В.П. Глухов отмечает возникновение «иерархических конструкций», которые возникают с трёхлетнего возраста и представляют собой «явление, при котором ребёнок в одной фразе меняет группы подлежащего и сказуемого, например, хочу это... Саша хочет это» [3, с. 284]. Стоит отметить, что формирование синтаксического уровня неразрывно связано с развитием морфологического уровня, они тесно взаимодействуют между собой в процессе развития грамматического строя речи в онтогенезе.

Согласно фактическим материалам книг А.Н. Гвоздева, можно определить возрастные нормы усвоения каждого уровня грамматического строя речи. Начиная с 1 года 10 месяцев, до 2 лет 1 месяца можно проследить появление первых грамматических отношений между словами: согласование именительного падежа с глаголом, развиваются различные типы подчинения сказуемому, наблюдается появление словоизменения. В таком возрасте ребёнок владеет винительным падежом, с окончанием «-у», именительным падежом множественного числа, с окончанием «-и», «-ы», иногда можно услышать форму предложного падежа, с окончанием «-е»; также ребёнок способен образовывать слова с помощью суффиксов

уменьшительности и ласкательности «ицо-иське» (яйцо-яичко). С 2 лет 2 месяцев по 2 года 3 месяца в речи ребёнка можно наблюдать морфологическое членение слов; в пределах одного синтаксического значения, ребёнок может изменять окончания, например, слово «лоском» обозначает «ложкой»; также в речи наблюдаются суффиксы «-ок» и «чик». В данном возрасте продолжается усвоение падежей, в речи слышится дательный и творительный падежи. Период с 2 до 3 лет, А.Н. Гвоздев характеризует как период развития сложного предложения, при этом в речи ребёнка наблюдается употребление сложноподчинённых предложений, усваиваются служебные слова. Ребёнок окончательно усваивает «главенствующие» падежные окончания множественного числа: -ов, -ами, -ах. Начинается влияние окончания «-ов» на слова других склонений: «лампов». Также начинают усваиваться другие падежные окончания: -а (рога), -я (стулья) [4, с. 48]. В данный период развития грамматического строя, отмечается полное усвоение суффиксов увеличительности, уменьшительности и принадлежности, помимо этого, ребёнок употребляет все формы возвратных глаголов и большинством приставок, однако, иногда в речи дети заменяют приставки: «скрасил» (выкрасил), «растемнело» (стемнело). Также можно отметить правильное употребление простых предлогов и многих союзов, например, чтобы, если, потому что и т. д. Несмотря на активное усвоение системы родного языка в данный период речевого развития, детям трудно даётся усвоение категории рода, отмечается смешивание рода у местоимений: «маяя папа» (мой папа), он, она (о яблоке, свинье). С трёх лет устанавливается согласование прилагательных с существительными в косвенных падежах, появляются краткие причастия. А.Н. Гвоздев подчёркивает: «к трём годам дети усваивают грамматически строй речи в основных его чертах, при этом дальнейший темп его развития замедляется» [2, с. 254].

С трёх до четырёх лет у ребёнка начинает усваиваться морфологическая система русского языка, в данный период можно отметить разграничение однозначных морфологических элементов по типам его склонения и спряжения, например: -ов, -ев, -ей – нулевое окончание. Ребёнок начинает использовать в своей речи собственные словоформы, начинается активный процесс детского словотворчества («ежинята» - ежата, «мамонтёнок» - маленький мамонт, «водопадит» - сильно течёт вода). Продолжается влияние окончания «-ов» на слова других склонений; можно заметить частые ошибки в использовании чередований и ударений в словах. Имеет место нарушение согласования прилагательных в среднем роде; активно усваиваются сравнительные степени прилагательных и наречий.

В период с четырёх до семи лет в речи ребёнка начинают усваиваться все частные грамматические формы, детали морфологического выражения грамматических категорий (использование правильного чередования, ударения, рода, редких оборотов речи, числительных). Дошкольник окончательно овладевает всеми типами склонения. Имеют место нарушения согласования числительного с существительным в косвенных падежах [4, с. 50]. С пяти лет ребёнок может самостоятельно образовывать глаголы от других частей речи, согласовывать прилагательные с другими частями речи во всех косвенных падежах, употреблять предлоги в разнообразных значениях. Таким образом, последний этап развития

грамматического строя речи у детей в дошкольном возрасте окончательно позволяет ребёнку овладеть сложной системой грамматических категорий родного языка, «что позволяет ребёнку в школьном возрасте перейти к осознанию грамматических закономерностей при изучении русского языка» [5, с. 219].

Для правильного развития грамматического строя речи нужно учитывать факторы, которые влияют на усвоение ребёнком грамматических закономерностей в речевой деятельности, такими факторами являются, прежде всего:

- анализ речи окружающих;
- выделение общих правил грамматики на практическом уровне;
- обобщение этих правил грамматики;
- закрепление правил грамматики в собственной речи.

Таким образом, анализ научных исследований позволяет сделать вывод о том, что при нормальном ходе речевого развития, в частности развития грамматического строя речи, ребёнок постепенно усваивает грамматические категории языка в соответствии с определёнными возрастными этапами, которые выделил А.Н. Гвоздев. Для того, чтобы ребёнок грамматически правильно оформлял свою речь, необходимо наблюдать за ходом речевого развития ребёнка с ранних лет его жизни, своевременно развивать навыки грамматического оформления высказываний и демонстрировать ребёнку собственный пример правильного произношения речевых высказываний. При соблюдении данных условий, а также при отсутствии нарушений в речевом развитии ребёнка, к началу школьного периода, ребёнок без труда овладевает сложной системой практической грамматики.

Литература

1. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. М.: Астрель, 2007. 224 с.
2. Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. СПб.: Детство-Пресс, 2007. 470 с.
3. Глухов В.П. Основы психолингвистики. М.: Астрель, 2005. 351 с.
4. Жукова Н.С. Усвоение родного (русского) языка в процессе онто- и дизонтогенеза речи // Логопедия: основы теории и практики. М.: Эксмо, 2018. С. 41-72.
5. Серебренникова Н.П. К вопросу об овладении детьми-преддошкольниками элементами грамматического строя языка: (Овладение системой склонения имен существительных): автореф. дис. ... канд. пед. наук (по психологии). Л. 18 с.
6. Сохин Ф.А. Начальные этапы овладения ребенком грамматическим строем языка: автореф. дис. ... канд. пед. наук (по психологии). М., 1955. 14 с.
7. Ушакова Т.Н. Психолингвистика. М.: Пер Сэ, 2006. 415 с.

© Хмелькова Е.В., Голубева Е.Р., 2021